

Youth Goals

Research Centre

JEAN MONNET MODULE

Reporte

Programa Académico en POLÍTICAS EUROPEAS DE JUVENTUD Y LOS YOUTH GOALS

Salamanca
Universidad de Salamanca

Tabla de contenido

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.....	4
INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO	8
AGENDA.....	11
EVENTOS.....	13
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO	17
CONCLUSIONES.....	24

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa Académico en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals forma parte del módulo Jean Monnet financiado por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+. Este módulo tiene como objetivo principal promover la excelencia en la enseñanza y el análisis crítico de las políticas públicas europeas dirigidas a la juventud, contribuyendo al fortalecimiento de una ciudadanía joven más informada, activa y comprometida con los valores democráticos de la Unión.

El programa ha sido elaborado para dirigirse a una audiencia diversa, incluyendo estudiantes universitarios, jóvenes investigadores, líderes juveniles, representantes de la sociedad civil y profesionales de distintos ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. A través de una formación especializada e interdisciplinar, se busca fomentar el conocimiento sobre los Youth Goals como resultado del Diálogo Estructurado y de las prioridades estratégicas europeas en materia de juventud, así como desarrollar competencias analíticas para interpretar, diseñar y evaluar políticas públicas en este ámbito.

La estructura del programa abarca cinco bloques temáticos que cubren desde la historia y el marco conceptual de las políticas de juventud hasta herramientas aplicadas como la estadística social y el análisis de big data para la evaluación de su impacto. Todo ello se articula mediante metodologías activas que combinan teoría y práctica: clases expositivas, estudio de casos, trabajo de campo, evaluación, foros participativos...

Este informe final recoge la experiencia de implementación del módulo, los resultados obtenidos y las valoraciones del alumnado, con el objetivo de documentar el impacto del programa, identificar buenas prácticas y proponer mejoras para futuras ediciones.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su desarrollo, el programa ha sido implementado mediante una estructura progresiva y adaptada al contexto real del estudiantado, respetando en todo momento los contenidos y objetivos previstos en la propuesta original. Se optó por una distribución por bloques temáticos a lo largo del programa, con el fin de lograr una mejor organización pedagógica, mayor participación y un enfoque más gradual en el aprendizaje.

Cada bloque temático fue impartido de forma presencial en distintos momentos del curso académico, y no durante el verano, como inicialmente se había planteado como una posible opción. Esta decisión se tomó atendiendo a las características del contexto local, ya que Salamanca es una ciudad universitaria que, en los meses estivales, ve reducida significativamente su población joven, conformada en gran medida por estudiantes procedentes de otras regiones.

Optar por una distribución temporal a lo largo del año académico ha permitido garantizar una participación más sostenida y representativa del público objetivo del programa, compuesto principalmente por jóvenes interesados en las políticas públicas europeas. Asimismo, esta modalidad ha favorecido una mejor organización de los contenidos y ha propiciado una mayor asimilación de los aprendizajes a lo largo del tiempo.

En total, participaron 295 estudiantes en modalidad presencial, distribuidos en tres ediciones: el Curso 1 (94 participantes), el Curso 2 (110 participantes), y el Curso 3 (91 participantes).

Adicionalmente, se desarrolló una versión digital del programa a través de Google Classroom, una plataforma interactiva que permite el acceso flexible a materiales, evaluaciones y foros de discusión, en lugar del entorno Moodle inicialmente previsto. Esta modificación se tomó con el fin de garantizar un acceso más abierto.

A través de un enfoque teórico-práctico, los participantes pueden adquirir conocimientos aplicables en la investigación y diseño de políticas públicas orientadas a la juventud.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Objetivos generales

El Programa Académico en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals tuvo como objetivo general contribuir al fortalecimiento del conocimiento y las competencias de los jóvenes en relación con las políticas públicas europeas de juventud, en línea con los principios promovidos por el programa Jean Monnet. Se buscó ofrecer una formación integral que combinara el análisis conceptual, el estudio de casos prácticos y el desarrollo de habilidades críticas y analíticas.

Entre los objetivos principales del programa se encuentran:

- Fomentar el conocimiento y la comprensión crítica sobre las políticas europeas de juventud y el proceso de construcción de los Youth Goals.
- Promover la participación activa y la conciencia ciudadana de los jóvenes en relación con las decisiones públicas que afectan a su colectivo.
- Capacitar en herramientas metodológicas aplicadas, tanto estadísticas como de big data, para el análisis de políticas juveniles y la evaluación de su impacto.
- Impulsar habilidades de investigación, argumentación y comunicación en el ámbito de las políticas públicas de juventud.
- Crear espacios de diálogo estructurado y reflexión crítica, fortaleciendo el pensamiento independiente y el compromiso cívico de los participantes.
- Conectar los Youth Goals con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros marcos internacionales relevantes, fomentando una visión global y comparada.
- Identificar estrategias efectivas para la implementación de políticas juveniles en distintos contextos.

Objetivos específicos por bloque temático

Bloque 1: Historia y Tipos de las Políticas Europeas de Juventud

- Comprender la esencia de las políticas públicas orientadas a la juventud.
- Diseñar, implementar y evaluar políticas europeas de juventud.
- Involucrar a diversos agentes en la formulación y aplicación de dichas políticas.
- Analizar y comparar fortalezas y áreas de mejora de las políticas de juventud en Europa, América del Norte y América Latina.

Bloque 2: Contexto General de los Youth Goals

- Identificar y explicar las 11 metas de los *Youth Goals*.
- Aplicar los *Youth Goals* en la práctica cotidiana y en diferentes niveles de actuación.

- Integrar los *Youth Goals* en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de juventud europeas.
- Reconocer y relacionar los 17 ODS con los *Youth Goals*, valorando su influencia recíproca.

Bloque 3: Los Youth Goals como Resultado de las Políticas Europeas de Juventud

- Conocer el Diálogo Estructurado, el programa Erasmus+ y las EU Youth Conferences.
- Relacionar la UE, las Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals.
- Implementar políticas europeas de juventud bajo el marco de los Youth Goals (en ámbitos local, regional y nacional).
- Adaptar la aplicación de los Youth Goals en otras regiones, especialmente en América del Norte y América Latina.

Bloque 4: Técnicas Estadísticas para la Investigación en Políticas Juveniles y Youth Goals

- Comprender las definiciones y el alcance de los análisis estadísticos y el *Big Data*.
- Aplicar pautas y estrategias de análisis estadístico y *Big Data* en contextos de políticas juveniles.
- Diseñar evaluaciones de Políticas Europeas de Juventud y *Youth Goals* mediante métodos de *Big Data* y análisis estadísticos.
- Comparar políticas de juventud (europeas e internacionales) empleando técnicas de *Big Data* y análisis estadísticos.
- Utilizar herramientas de visualización de datos para presentar resultados y elaborar artículos sobre Políticas Europeas de Juventud y los *Youth Goals*.

Bloque 5: Técnicas de Big Data para la Aplicación de Políticas Juveniles y Youth Goals

- Comprender los fundamentos de los análisis estadísticos y el *Big Data* en el estudio de las políticas juveniles.
- Aplicar pautas y estrategias para implementar métodos estadísticos y de *Big Data* en la investigación de las Políticas Europeas de Juventud y los *Youth Goals*.
- Diseñar evaluaciones y estudios comparativos basados en datos masivos y técnicas analíticas avanzadas, tanto a nivel europeo como internacional.
- Interpretar los resultados para comparar distintas políticas de juventud mediante análisis estadísticos y *Big Data*.
- Utilizar herramientas de visualización de datos para presentar y difundir hallazgos en artículos y documentos sobre Políticas Europeas de Juventud y los *Youth Goals*.

El programa de las versiones del programa académico fue:

Presentación del proyecto Jean Monnet y de los objetivos del curso
Presentación del equipo investigador y del personal joven colaborador
Explicación de la dinámica de trabajo y los materiales didácticos creados
Aplicación de la encuesta pre-evaluativa para medir conocimientos iniciales
Clase expositiva sobre el bloque temático correspondiente y trabajo individual
Lanzamiento de preguntas clave para debate y foro participativo
Debate guiado entre los asistentes.
Aplicación de la encuesta post-evaluativa para medir conocimientos adquiridos
Espacio de preguntas, aclaraciones y participación libre a lo largo de toda la sesión
Conclusiones y cierre

EVENTOS

Organización general de los cursos presenciales

Los cursos presenciales del Programa Académico en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals se desarrollaron siguiendo una estructura común, diseñada para garantizar la participación activa, el aprendizaje progresivo y la integración de perspectivas diversas. Cada sesión combinó una fase introductoria, una parte expositiva central y un bloque de interacción con el público, manteniendo un formato dinámico y participativo.

Las sesiones comenzaban con una presentación del módulo Jean Monnet y de los objetivos del encuentro, a cargo del equipo docente y del personal joven colaborador que formó parte del proyecto. También se introducían los materiales didácticos elaborados para apoyar el desarrollo de los contenidos.

Antes de cada clase expositiva se realizaba una encuesta de evaluación inicial para medir los conocimientos previos del alumnado. Tras la exposición, se planteaban preguntas clave que servían como punto de partida para foros participativos y debates guiados. Finalmente, se aplicaba una encuesta post-evaluativa que permitía valorar la adquisición de conocimientos, y se habilitaba un espacio abierto de preguntas y diálogo con el público asistente.

Durante todo el desarrollo, se fomentó la participación activa de los asistentes y la reflexión crítica sobre las temáticas abordadas.

Sesiones expositivas y docentes participantes

Bloque 1. Historia y Tipos de las Políticas Europeas de Juventud

Profesor responsable: Dr. Pablo Biderbost

El primer bloque formativo del curso, a cargo del Dr. Pablo Biderbost, abordó los conceptos fundamentales de política pública aplicados al ámbito de la juventud y ofreció una mirada histórica sobre la evolución de las políticas europeas en este campo.

En una primera parte, se trabajaron diversas definiciones académicas de política pública —desde enfoques decisionales hasta constructivistas— que permitieron al alumnado familiarizarse con los marcos teóricos básicos. Esta reflexión se complementó con el análisis del marco normativo de la Unión Europea, prestando especial atención a la distinción entre derecho primario y derivado, así como al artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE, clave en la formulación de políticas educativas y juveniles. Posteriormente, se exploró la evolución histórica de las políticas europeas de juventud a través de cinco etapas clave, desde los años 70 hasta la actual Estrategia 2019–2027. Se discutieron los principales hitos institucionales, los enfoques adoptados en cada fase y el papel creciente otorgado a la juventud como actor político dentro del proceso de integración europea.

Bloque 2. Contexto General de los Youth Goals

Profesor responsable: Dr. Pablo Biderbost

En este segundo bloque formativo, el Dr. Pablo Biderbost profundizó en el origen, estructura y función de los Youth Goals como principales referencias para la acción política dirigida a la juventud en el contexto europeo. Se expuso de forma clara y accesible el proceso participativo que dio lugar a estos once objetivos, nacidos del Diálogo Estructurado entre la juventud y las instituciones europeas. La presentación permitió al alumnado comprender los principios que fundamentan los Youth Goals: inclusión, sostenibilidad, participación activa, igualdad de oportunidades y cohesión social. Se analizaron también los vínculos entre los Youth Goals y la Estrategia de Juventud 2019–2027, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando su papel como punto de conexión entre lo local, lo europeo y lo global.

El alumnado reflexionó sobre la relevancia práctica de cada uno de los once objetivos, su aplicabilidad en diferentes contextos y su potencial transformador en áreas como la educación, la participación cívica, el empleo o el medio ambiente. Además, se presentaron ejemplos concretos de implementación en distintos países, lo que permitió un análisis comparativo y crítico de su grado de cumplimiento.

Este bloque ofreció así una visión completa del contexto político y estratégico de los Youth Goals, reforzando la idea de que no son únicamente una declaración de intenciones, sino una herramienta real para impulsar políticas más inclusivas, justas y centradas en las demandas de la juventud europea.

Bloque 3. Los Youth Goals como Resultado de las Políticas Europeas de Juventud

Profesor responsable: Dr. Pablo Biderbost

En este bloque, el Dr. Pablo Biderbost abordó la relación entre los Youth Goals y las políticas públicas europeas que los originan, centrándose especialmente en los procesos de evaluación como herramienta clave para medir su impacto. Se presentó el ciclo de las políticas públicas y se introdujeron diversos modelos de evaluación de impacto (diseños experimentales, antes-después, técnicas de match estadístico, entre otros), explicados a través de ejemplos aplicados al contexto juvenil. Asimismo, se analizaron los criterios de calidad metodológica y su conexión con el enfoque de “Legislar mejor” de la Comisión Europea. El bloque permitió al alumnado comprender cómo se puede evaluar la eficacia de los Youth Goals y su implementación desde una perspectiva técnica, crítica y basada en datos.

Bloque 4. — Técnicas Estadísticas para la Investigación en Políticas Juveniles y Youth Goals

Profesora responsable: Dra. Ana Belén Nieto Librero

La sesión impartida por la Dra. Ana Nieto tuvo como objetivo introducir al alumnado en el uso de la estadística social como herramienta fundamental para el análisis y evaluación de las políticas públicas de juventud. A lo largo de su exposición, enmarcó la necesidad de abordar estas políticas desde una perspectiva empírica, basada en datos y evidencias, en línea con los principios de la Estrategia de la UE para la Juventud y los Youth Goals. Se abordaron conceptos clave como la diferencia entre datos y evidencias, los fundamentos de la estadística descriptiva y las principales fuentes de información disponibles a nivel europeo.

Se trabajaron ejemplos concretos vinculados a la juventud, destacando cómo interpretar esta información y transformarla en evidencia útil para el diseño de políticas públicas. Además, se presentó el proceso completo de análisis: desde la recolección de datos hasta su interpretación crítica, destacando la importancia de una lectura ética, comparada y contextualizada.

Bloque 5. Técnicas de Big Data para la Aplicación de Políticas Juveniles y Youth Goals

Profesora responsable: Dra. Nerea González García

El quinto y último bloque del curso estuvo dedicado a explorar el papel del Big Data como herramienta para el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas dirigidas a la juventud. La Dra. Nerea González introdujo al alumnado en los fundamentos del Big Data y en cómo su aplicación puede generar evidencia útil para mejorar la toma de decisiones en el ámbito de los Youth Goals.

A lo largo de la sesión se explicaron conceptos clave como la diferencia entre datos estructurados y no estructurados, el crecimiento exponencial de los datos disponibles, y la necesidad de enfoques analíticos adaptados a contextos complejos y dinámicos. Se analizaron también las técnicas multivariantes aplicadas a grandes volúmenes de datos, destacando la utilidad de los modelos de reducción de dimensión, los algoritmos de clustering o las representaciones visuales interactivas. La exposición incluyó ejemplos prácticos de cómo el Big Data puede revelar patrones de exclusión, desigualdad o participación en jóvenes a través del análisis de texto, la minería de datos o el cruce de fuentes. Se subrayó la importancia de la visualización de datos como instrumento no solo técnico, sino también estratégico para comunicar resultados y generar impacto político y social.

Finalmente, se plantearon algunos desafíos éticos y metodológicos asociados al uso de Big Data en contextos de políticas públicas, destacando la necesidad de enfoques responsables, comparativos y con sensibilidad territorial. El bloque concluyó reforzando la idea de que el análisis masivo de datos no sustituye al juicio político, pero puede enriquecerlo y fortalecerlo si se integra adecuadamente en procesos de evaluación e intervención pública.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Adquisición de conocimientos

La evaluación del aprendizaje logrado por los participantes a lo largo del programa formativo se llevó a cabo mediante cuestionarios pre y post con respecto a los distintos bloques. Este enfoque permitió identificar mejoras sustantivas en el conocimiento y comprensión de conceptos clave relacionados con las políticas de juventud, la evaluación de impacto y el uso de datos para la toma de decisiones.

Bloque 1 y Bloque 2. Historia y Tipos de las Políticas Europeas de Juventud & Contexto General de los Youth Goals

La adquisición de conocimientos se centró en el reconocimiento y comprensión de los Youth Goals como eje de las políticas juveniles europeas. Los resultados obtenidos en este bloque reflejan una **evolución muy positiva en el conocimiento de los Youth Goals**. Antes de la intervención, el 85,4% del alumnado no conocía estos objetivos, y apenas tres personas identificaron correctamente su número total. Tras la sesión, se observó una mejora notable, alcanzando un nivel de acierto del 74%.

El análisis de preguntas específicas también evidenció avances notables. Por ejemplo, la identificación de afirmaciones falsas sobre los Youth Goals mejoró del 34,1% al 58,6%, y el reconocimiento de objetivos erróneos o mal atribuidos se mantuvo alto. Además, se redujeron algunas confusiones vinculadas a los objetivos de igualdad de género y bienestar.

A nivel actitudinal, también se detectó un cambio relevante. Aunque en términos de frecuencia las iniciativas europeas seguían resultando poco conocidas, la percepción de su valor y utilidad para la juventud europea mejoró claramente. En conjunto, este bloque logró incrementar de forma muy efectiva el conocimiento y la valoración crítica de las políticas europeas de juventud y sus objetivos estratégicos.

Bloque 3. Los Youth Goals como Resultado de las Políticas Europeas de Juventud

El análisis del tercer bloque refleja también una mejora sustancial en el dominio de conceptos metodológicos clave. Uno de los avances más destacados fue el relacionado con la comprensión de los grupos de control y experimental: el porcentaje de aciertos se duplicó, pasando del 46,5% al 92,8%. Del mismo modo, la comprensión de su diferencia fundamental (la aplicación de una intervención) se incrementó en más de 37 puntos porcentuales.

El conocimiento sobre la experimentación aleatorizada se mantuvo estable, con un 49,5% que ya reconocía su fundamento previo y un 41% posterior, lo que sugiere cierta dificultad en la formulación de la pregunta o fatiga cognitiva. A pesar de ello, el conjunto de los datos refleja una clara mejora en la comprensión de conceptos metodológicos esenciales.

La capacidad para detectar errores conceptuales también mejoró, especialmente en preguntas sobre evaluación de impacto y planificación de políticas. El porcentaje de respuestas correctas sobre estrategias inadecuadas aumentó del 43,2% al 62,7%, y la identificación de variables poco pertinentes para la planificación (como la popularidad electoral) se consolidó con un 66,3% de aciertos tras la formación.

Aunque persistieron algunas dificultades en torno a la definición de “política pública”, el conjunto de resultados refleja que el alumnado fortaleció su pensamiento crítico y técnico en torno a la investigación y evaluación de impacto, uno de los ejes fundamentales del programa.

Bloque 4 y Bloque 5. Técnicas Estadísticas para la Investigación en Políticas Juveniles y Youth Goals & Técnicas de Big Data para la Aplicación de Políticas Juveniles y Youth Goals

Los resultados de este bloque fueron especialmente alentadores, reflejando una transformación significativa en el nivel de conocimientos y competencias técnicas. Al inicio, menos del 24% del alumnado afirmaba conocer bien la diferencia entre estadística y Big Data. Tras la formación, el 80% la comprendía con claridad.

El 86,6% de las personas participantes reportó haber mejorado su conocimiento sobre Big Data, y el 72% sobre estadística. Estas cifras muestran una notable interiorización de los conceptos trabajados, que se traduce además en una mejora de la percepción sobre su utilidad: más del 90% consideró que estas herramientas son aplicables y útiles para el diseño e implementación de políticas públicas.

También aumentó la valoración de la importancia del análisis de datos para la evaluación de políticas: el porcentaje que lo consideró "muy importante" pasó de un 38,8% inicial a casi el 50%. Además, el conocimiento de ejemplos reales de aplicación se disparó, pasando del 18% al 70%, lo que indica una mejora tanto en el plano conceptual como en su conexión con la práctica profesional.

En el plano técnico, los avances fueron igual de evidentes. Antes del bloque, la mayoría declaraba un conocimiento limitado sobre estadística descriptiva, visualización de datos o análisis de patrones. Al finalizar, la mayoría se situaba en niveles de conocimiento medio o alto. Este crecimiento en capacidades técnicas refuerza el impacto formativo del programa y su orientación hacia el uso estratégico de los datos para la toma de decisiones públicas.

Satisfacción con la actividad

Aunque no se conservaron los datos cuantitativos del cuestionario de satisfacción aplicado al Curso 1, sí se dispone de resultados completos y consistentes en los Cursos 2 y 3, lo que permite ofrecer una evaluación representativa del grado de satisfacción general con el programa académico.

La satisfacción general del alumnado con los cursos fue notablemente alta, tal como se refleja en las encuestas recogidas en las versiones 2 y 3 del programa académico.

En términos organizativos, la gran mayoría del alumnado valoró de forma positiva tanto la estructura de las sesiones como su planificación. En ambas ediciones, los participantes valoraron aspectos clave como la organización, la calidad del contenido, la utilidad de la información y las condiciones del entorno con puntuaciones mayoritariamente en los niveles superiores de la escala.

En términos organizativos, la gran mayoría del alumnado valoró de forma positiva tanto la estructura de las sesiones como su planificación. Por ejemplo, la mayoría del alumnado del curso 3 calificó este aspecto como “muy bien” (48,3%) o “bien” (38,3%), lo que representa un 86,6% de valoraciones positivas. En el curso 2, esta valoración también se situó entre las puntuaciones más altas (3 o 4 sobre 4 en la escala utilizada). Se destaca así claridad en el desarrollo del contenido, la gestión eficiente del tiempo y la adecuada transición entre bloques.

Respecto a la suficiencia de la información recibida, un 88,4% del alumnado del curso 3 consideró que fue adecuada (sumando los niveles de “muy bien” y “bien”), mientras que en el curso 2 se destacaron comentarios que valoraban positivamente la claridad y utilidad del material compartido.

La calidad de los contenidos y de las presentaciones fue uno de los aspectos más elogiados. Más del 90% del alumnado del curso 3 las calificó como “muy bien” o “bien”, y en el curso 2 las puntuaciones también oscilaron entre 3 y 4, observándose así una mejora en las sesiones posteriores. Comentarios frecuentes como “explicación amena y concisa”, “fluidez en la presentación” o “claridad en los conceptos” respaldan esta percepción. Los temas tratados fueron considerados relevantes, actualizados y estrechamente conectados con la realidad juvenil, tanto desde un enfoque teórico como aplicado.

Finalmente, las instalaciones también recibieron una acogida positiva, especialmente en el curso 3, donde un 73,3% del alumnado marcó la opción “muy bien” y un 21,7% “bien”, con valoraciones negativas prácticamente inexistentes. Las instalaciones utilizadas recibieron un alto grado de aceptación, especialmente en la última edición (Facultad de Economía y Empresa), donde casi tres de cada cuatro participantes marcaron la puntuación más alta. La disposición del espacio, la accesibilidad y el entorno fueron elementos señalados como favorecedores del aprendizaje.

En la Figura 1 puede encontrarse una síntesis de la valoración realizada por los participantes de cada uno de los ítems de satisfacción en los cursos 2 y 3.

Figura 1 Valoración de los aspectos organizativos y pedagógicos (Curso 2, izquierda, y Curso 3, derecha)

En la Figura 2 puede observarse un desglose de la valoración de los aspectos anteriormente mencionados para el curso 3.

Figura 2 Valoración de los aspectos organizativos y pedagógicos (Curso 3)

La información cualitativa recogida a través de las preguntas abiertas en los cuestionarios de satisfacción refleja una experiencia ampliamente positiva entre los y las participantes del programa académico. Las valoraciones destacan el interés por los contenidos, el valor formativo de las actividades y la calidad expositiva del equipo docente, al tiempo que incluyen sugerencias constructivas que evidencian una actitud crítica y comprometida por parte del alumnado.

Uno de los aspectos más señalados como fortaleza fue la **claridad expositiva** del profesorado. Términos como "*ameno*", "*conciso*", "*fluido*" o "*entendible*" se repiten en numerosos comentarios, valorando especialmente la capacidad para explicar conceptos complejos como las políticas públicas, la estadística o el Big Data de forma comprensible y didáctica. Esta cualidad fue considerada clave para el aprendizaje y generó un clima de confianza y cercanía que favoreció la participación activa.

Otro eje central fue el **interés y la utilidad percibida** del contenido. El alumnado expresó una actitud receptiva hacia temáticas que, en muchos casos, eran nuevas para ellos: la recolección de datos, el análisis estadístico o el uso de evidencias para diseñar políticas públicas. Muchos señalaron que estos contenidos resultaban especialmente relevantes para su formación académica, especialmente en titulaciones como Sociología, Ciencia Política o Estadística. Comentarios como "*me ha servido para esclarecer dudas*", "*aprendí mucho*" o "*ahora entiendo mejor cómo funcionan los datos*" reflejan una apropiación significativa del conocimiento impartido.

Algunos participantes destacaron que la experiencia contribuyó a su formación profesional y, en algunos casos, a su rendimiento académico. Se percibe un valor añadido personal, práctico y formativo claro.

Además, se valoró positivamente la **vinculación entre contenidos teóricos y su aplicabilidad social**, destacando cómo el enfoque del curso permitió conectar la estadística y el análisis de datos con temas reales como la desigualdad, la participación juvenil o la planificación de políticas públicas. Se reconoció este enfoque como una herramienta de empoderamiento ciudadano que invita a pensar críticamente sobre la realidad. Este enfoque fue interpretado por el alumnado como una forma de sensibilización y formación crítica, ayudando a entender el valor de los datos no solo a nivel técnico, sino también desde una perspectiva ciudadana.

Uno de los logros más significativos de las actividades ha sido su capacidad para acercar el mundo de las políticas públicas a los jóvenes de manera accesible, clara y motivadora. Las respuestas reflejan que, más allá de adquirir conocimientos teóricos, los estudiantes han logrado comprender la aplicabilidad real de estos temas, así como su conexión con la vida cotidiana y el contexto europeo actual.

En cuanto al **formato y la dinámica**, la mayoría de participantes describieron la experiencia como participativa y dinámica y la oportunidad de aprender sobre políticas públicas desde una nueva perspectiva. Se apreció la posibilidad de resolver dudas en tiempo real, el uso de herramientas visuales y los momentos de interacción. No obstante, algunas personas propusieron **augmentar los espacios de participación directa**, reclamando más momentos para intervenir, compartir ideas y formular preguntas de forma activa. Esta petición pone de manifiesto una actitud implicada y abierta al aprendizaje colaborativo.

Asimismo, **algunos participantes solicitaron una mayor profundización en contenidos relacionados con la Agenda 2030**, expresando su interés por comprender mejor las conexiones entre los ODS y las políticas juveniles. Este interés refuerza el valor de seguir incorporando temáticas globales en el enfoque del curso y futuros trabajos.

Por otro lado, se identificó también **una barrera idiomática puntual**, ya que algunos cuestionarios estaban únicamente disponibles en español, lo que dificultó la participación plena de personas no hispanohablantes. Esta observación pone de relieve la necesidad de seguir adaptando los materiales para públicos internacionales.

Por último, en términos de **aspectos organizativos**, si bien la mayoría de los comentarios no señalaron problemas, sí hubo algunas sugerencias centradas en la duración de las sesiones. Se propuso reducir levemente el tiempo dedicado a la exposición para mantener la atención del grupo, especialmente en bloques con mayor carga teórica.

Algunas respuestas incluyeron reflexiones profundas sobre la situación de la juventud, la importancia de sentirse parte activa de la sociedad, y el papel que puede desempeñar la estadística y la ciencia en la transformación social.

En conjunto, las valoraciones cualitativas apuntan a una experiencia formativa valiosa y bien recibida por el público, destacando la claridad pedagógica, la relevancia del contenido y la posibilidad de aplicar lo aprendido a contextos reales. Las sugerencias recogidas no contradicen esta valoración positiva, sino que muestran un alumnado comprometido que busca seguir profundizando en los contenidos, con espacios más participativos, accesibles y aplicados.

CONCLUSIONS

El Programa Académico en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals ha demostrado ser una experiencia formativa de alto impacto, tanto por la calidad y pertinencia de sus contenidos como por el nivel de implicación y aprendizaje alcanzado por las personas participantes, con un número elevado de los mismos. La estructura modular y progresiva, que articuló cinco bloques temáticos desde los fundamentos de las políticas de juventud hasta el uso de herramientas analíticas avanzadas como la estadística y el Big Data, permitió un recorrido formativo coherente y riguroso.

Los resultados obtenidos en la evaluación de adquisición de conocimientos reflejan una mejora significativa en la comprensión de los Youth Goals, los marcos normativos europeos y las herramientas metodológicas para la investigación y evaluación de políticas públicas. En todos los bloques temáticos se evidenció un crecimiento en los niveles de conocimiento, acompañado de una actitud crítica y comprometida por parte del alumnado.

Especialmente destacables son los avances observados en la comprensión de conceptos metodológicos clave como los grupos de control y experimental, el uso de la experimentación aleatorizada y la identificación de buenas prácticas en evaluación de impacto. También se registraron progresos muy relevantes en la apropiación de herramientas estadísticas y de Big Data, no solo a nivel conceptual, sino también en su aplicabilidad a contextos reales de formulación y evaluación de políticas públicas.

La valoración positiva por parte del alumnado —tanto en los cuestionarios cuantitativos como en las respuestas abiertas— refuerza esta impresión global. Se destacó de forma reiterada la claridad expositiva del profesorado, la utilidad del contenido impartido y la posibilidad de conectar lo aprendido con experiencias reales y con los desafíos actuales de la juventud. El programa fue percibido como una oportunidad formativa innovadora y transformadora, que permitió a los jóvenes adquirir herramientas para analizar críticamente su realidad y participar activamente en los procesos de toma de decisiones públicas.

Las sugerencias recogidas —como la demanda de mayor tiempo para la participación activa o la inclusión de materiales multilingües— ofrecen pistas valiosas para futuras ediciones, en las que se podrá seguir perfeccionando la propuesta formativa.

Como limitación a comentar, se señala la dificultad para realizar un seguimiento continuado del alumnado tras las sesiones presenciales. No obstante, se establecieron mecanismos de continuidad como el envío de constancias y el acceso abierto a los materiales en la versión digital del programa.

Además, los resultados del programa han dado lugar al desarrollo de un MOOC asociado, en el que ya han participado 80 personas en su versión online, ampliando así su alcance y consolidando su vocación de apertura, sostenibilidad y transferencia social del conocimiento.

De cara a futuras acciones, se considera relevante profundizar en el seguimiento del impacto formativo a medio plazo, incorporando herramientas que permitan valorar con mayor precisión la transferencia del conocimiento adquirido a contextos académicos, profesionales o sociales. Además, se identifica como una línea potencial de interés la adaptación de la propuesta formativa a otros entornos geográficos, especialmente en regiones como América Latina, donde los Youth Goals también pueden ofrecer un marco de referencia útil para el diseño de políticas públicas orientadas a la juventud. Estos posibles desarrollos, abiertos a la colaboración de otras instituciones, permitirían dar continuidad y proyección internacional al enfoque trabajado en este programa.

En definitiva, el equipo YGRC considera que el programa ha cumplido con creces sus objetivos: fomentar el conocimiento crítico sobre las políticas europeas de juventud, capacitar en metodologías analíticas, y acercar la toma de decisiones públicas al mundo juvenil desde una perspectiva empírica, inclusiva y participativa. Su implementación sienta una base sólida para continuar desarrollando iniciativas de formación ciudadana basadas en evidencia, con impacto real en la juventud europea.

#YGRC: Youth Goals Research Centre (101047538)

This project has been funded with support from the Erasmus+ Programme of the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Reporte Técnico: Programa Académico en Políticas Europeas de Juventud y los Youth Goals. © 2025 by Ana Belén Nieto Librero, Nerea González García, Pablo Nicolás Biderbost Moyano is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

